

**GEKSAGIDRO-1,3,5- TRIAKRILILTRIAZIN SINTEZI VA XOSSALARINI
TADQIQ ETISH**

Absalomov Sanjar Suyunboy o'g'li

Samarqand davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196818>

Annotatsiya: Ushbu maqolada triazin asosida geksagidro-1,3,5-triakrililtriazinni sintez qilish va uning sharoaitlari o'rganilgan. Reaksiyaning unumdorligi sharoiti katalizatorlarga bog'liqligi va ma'lum temperaturada sharoitni talab qilishi to'liq o'rganilgan.

Kalit so'zlar: geksagidro-1,3,5-triakrililtriazin, Nosimmetrik 1,3,5-triazin, geksalen, divinilbenzo

Choklovchi agentlar va ular asosidagi materiallar barcha sohalarda muhim o'rin tutadi va ularni ishlab chiqarish yildan yilga ortib bormoqda. Bu sohada xalq xo'jaligining turli sohalarida keng miqyosda qo'llanilayotgan yo'naltirilgan ion almashuv xossasiga ega materiallar sintezi muhim ilmiy yo'nalish hisoblanadi, bu esa ekologiya va atrof muhitni muxofaza qilish muammolarini yechishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli ham olingan triazin asosida choklovchi agentlarni sintez qilish va bunday choklovchi agentlar asossida polimer Gellar olish va so'ngra funktsional guruhlarni kimyoviy modifikatsiyalab turli sohalarda ishlatiladigan mahsulotlar olish dolzarb hisoblanadi.

Yuqori molekulyar birikmalar sohasining muhim vazifalaridan biri ma'lum xossalar va tuzilishga ega ionalmashuvchi qatronlar sintez qilishdan iborat. Ionitlardan foydalanish sohasi doimo kengayib bormoqda. Masalan, tuzli suvlarni chuchuklashtirish, kimyo sanoati va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi oqava suvlarni tozalash, aminokislotalar, oqsillar, nuklein kislotalar olish, antibiotiklar va gormonlarni tozalash, sorbtsiya, gidrometallurgiyada metall ionlarini kontsentrlash, elektrokimyoviy texnologiya va h.k. ionitlarni sintez va tadqiq qilishni taqozo qiladi.

Akrilonitrilning divinilbenzol bilan, stirolning divinilbenzol bilan sopolimerlari va boshqalar keyingi vaqtlarda ionitlar sintez qilish uchun eng keng tarqalgan karkaslar bo'lib qolmoqda. Boshqa kimyoviy tarkibli karkaslardan farqli o'laroq ular choklanish darajasini (demak, g'ovakliligini ham) nazorat qilish imkoniyati va turli xil kimyoviy reaksiyalar uchun qo'l kelishi bilan farqlanadi.

Bulardan kimyoviy modifikatsiyalash natijasida yuqori kimyoviy va mexanik barqaror, termik stabil, yuqori sorbtsion va kompleks hosil qiluvchi yuqori

samarali anion almashuvchi qatronlar olinadi. Bu xossalarga g'ovaklilik o'lchami, ko'ndalang bog'lar zichligi, choklovchi agentning o'lchami va strukturasi va hokazolarga makrozanjirlarning karkasi juda kuchli ta'sir qiladi.

Shu munosabat bilan akrilonitril asosida g'ovak strukturali va ma'lum tuzilishli sorbentlar sintez qilish usullarining takomillashtirilishi bo'yicha amalga oshirilayotgan tadqiqotlarga keyingi paytlarda katta e'tibor berilayotgani ishning naqadar dolzarb ekanligini bildiradi.

Ionalmashish jarayonlari sanoatning turli sohalarida muhim rol o'ynaydi. Bu turli xil ionalmashuvchi materiallar, ionalmashuvchi qatronlar, sorbentlar yaratilishiga sabab bo'ldi. Akrilonitril va uning sopolimerlari asosida sintez qilingan tolasimon va donador sorbentlar turli xil ionlarni tanlab sorbtsiyalovchi va kompleks hosil qiluvchi materiallar qatorida alohida o'rin tutadi.

Nosimmetrik 1,3,5-triazin (sim-triazin) fragmentini o'z ichiga olgan geterotsiklik birikmalar biologik faollikning keng spektriga ega bo'lgan qiziqarli birikmalar sinfini ifodalaydi. Tibbiy amaliyotda bir qator dorilar qo'llaniladi: nafas olish stimulyatori almitrin (duxil), o'smaga qarshi dorilar altretamin (geksalen), dioksadetitretamin, fosfodiesteraza inhibitori irsogladin, miyelorelaksant izotsiuronium bromidi, tripanotsid preparatlari melarsen-oksidi, melarsominsidi va melarsomilal [1].

Triazinning 1,3,5- hosilalari, asosan begona o'tlarga qarshi kurash uchun ishlatiladi. Bularga xloro-, ftoralkil-, metoksi- va metiltio almashtirilgan triazinlar, shuningdek triazinon hosilalari kiradi. Triazinilsulfoniluriya seriyasining gerbitsidlari alohida o'rin tutadi, ular yuqori samaradorlik, juda kam qo'llash dozalari va past toksikligi bilan ajralib turadi [2].

Triazin oilasining ba'zi birikmalari farmatsevtika sanoatida qattiq fazada peptid sintezi uchun bog'lovchi vosita sifatida, shuningdek eritmada va antibiotiklarning yon zanjiri hosil qiluvchi sifatida ishlatiladi. Ular neft konlarida dezinfektsiyalovchi, sanoat dezodoranti va suvni tozalashda biotsid va konservant sifatida ishlatiladi. Ular oqartiruvchi moddalar sifatida, bemotrizinol va etilgeksiltriazin ultrabinafsha nurlarini yutuvchi sifatida, siklotrimetilentrinitramin va trinitrotriazin esa portlovchi moddalar ishlab chiqarishda ishlatiladi.

1,3,5-Triazin organik sintezda reagent sifatida ishlatiladi, s-triazin vodorod siyanidi (HCN) ekvivalenti sifatida ham qo'llaniladi, chunki triazin qattiq modda

bo'lib (HCN gazidan farqli o'laroq) ko'pincha u bilan laboratoriyada ishlash osonroq kechadi.[3]

Triazin zaif asosdir. U benzolga qaraganda ancha zaif rezonans energiyasiga ega, shuning uchun nukleofil almashtirish elektrofildan afzalroqdir. Triazin halqasi biologik faol materiallar, bo'yoqlar, uglevodlar, oqsillarni o'zgartiruvchi moddalar, dendrimerlar, gen terapiyasi va polimer sintezi uchun asosiy bloki yoki bog'lovchi sifatida ishlatilishi mumkin.

1,3,5-triazin hosilalarini sintez qilish uchun asosiy boshlang'ich mahsulot sifatida ko'pincha 2,4,6-triakrilo-1,3,5-triazin ishlatiladi. (siyanurik xlorid), shuningdek gidroksi va aminokislotalarni almashtirgan mahsulotlar - siyanurik kislota va melamin.

Sianurxlorid

Sianurkislata

Melamin

Haroratni nazorat qilish bilan xlor atomlarini siyanurik xlorid bilan selektiv nukleofil almashtirish reaksiyalari mumkin. Birinchi xlor atomi 0-5 °C haroratda, ikkinchi xlor atomi esa yuqori haroratda (35-45 °C) osongina almashtiriladi. Uchinchi xlor atomini almashtirish ancha qiyin bo'lib, uni amalga oshirish 80-100 °C gacha qizdirishni talab qiladi.[4]

X,Y,Z=N,O,S,C; R¹-R⁶ = alkil,alkenil,aril 1,3,5-triazin hosilalarini sintez qilishda bunday yondashuv ko'pchilik tadqiqotlarda qo'llaniladi. Shu bilan birga, [56] da uchinchi xlor atomini almashtirish uchun boshqa usul ishlatilgan. Bu holatda almashtirish reaksiyalarini engillashtirish uchun, birinchi navbatda, efir muhitida trimetilamin bilan reaksiyaga kirishib, siyanometilatsiya yoki alkilalanishga juda oson bo'lgan trimetilammoniy tuzi olinadi.

References:

1. Melman D., Le Tourneau G., Hays NJ, Melman AM // Biorg. Med. Kimyo. Lett., 2010 yil, 20 (2)
2. Krecmerová M., Xoly A., Pískala A., Masojídková M., Andrey G., Naesens L., Neyts J., Balzarini J., DeKlerke E., Snoeck R. // J. Med. Chem., 2007, v. 50 (5), bet.
3. Ven-li Gao, Jing-xiu Li // Biomed. Res. 2017, v. 28(2),
4. MW Beckstead, K. Puduppakkam, P. Thakre, V. Yang, qattiq yoqilg'i tarkibiy qismlarining yonishi va yonishini modellashtirish, Prog. Energiya yonishi. Sci. 33 (2007).
5. MH Aleksandr, PJ Dagdigian, ME Jacox, CE Kolb V. Tsang, Nitramin propellanti yonish va yonish tadqiqotlari, Prog. Energiya yonishi. Sci. 17 (1991).
6. Laurent, PA Oksazolidinni tayyorlash va xossalari / PA Laurent // Bull. Sos. shim. Fr. - 1967. - 2. - B.
7. Kuxarev, B.F., Oksazolidinlarning sintezi va tadqiqi. formaldegid kislotali korroziya inhibitörleri sifatida / B.F. Kuxarev, V.K. Stankevich, G.R. Klimenko, A.N. Baranov // Jurnal. taxminan. kimyo. - 1995. - T. - Nashr. 1. - S. 142-143.
8. Khudaynazarov Jahongir Ortik O'g'li, Boboev Tuygun Mirzamukhamedovich, Tillayev Sanjar Usmonovich*, Egamqulova Laziza Bahodir qizi Samarqand Davlat Universiteti, Organik sintez va bioorganik kimyo kafedrası, 140104,

Samarqand sh., Universitet bulvar-15, O'zbekiston Respublikasi. O'zbekiston Milliy universiteti, Polimerlar kimyosi kafedrası, 100174, Toshkent sh., Universitet ko'chasi-4, O'zbekiston Respublikasi.

9. Xudaynazarov J.O , Babayev T.M , Absalomov S.S , Oltiboyeva Z , Qilichev I , Samarqanda davlat universiteti , Qarshi 2021-yil 1-may Akrilonitiril asosida sopolimerlar sintezi va tadqiqoti
10. Xudaynazarov J.O , Babayev T.M , Absalomov S.S , Muzaffarova B Akrilonitirilning divinilbenzol va n,n -metilen-bis-akrilamid bilan sopolimerlar sintezi va tadqiqoti